

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIY ANJUMAN

XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA FARG‘ONA VODIYSIDAGI SUV UN TEGIRMONLARI

M.S. Jo‘rayev

Tarix fanlari nomzodi,

Akademik Bobojon G‘ofurov nomidagi

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti,

Xo‘jand Tojikiston

Kalit so‘zlar: tarix, un, suv tegirmoni, Farg‘ona, Xo‘jand, bozor, bug‘doy.

Annotatsiya: Maqolada XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Farg‘ona vodiysidagi un tegirmonining tarixini ochib berishga harakat qilingan. Muallif tarixiy manbalarni o‘rganib chiqib, jamiyat ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq bo‘lgan unni tashkil etuvchi elementlar bo‘yicha ishlab chiqarish oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida yotadi va tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, degan xulosaga keladi.

WATER FLOUR MILLS OF THE FERGHANA VALLEY IN THE LATE XIX TH - EARLY XX TH CENTURIES

M.S. Jorayev

Candidate of historical sciences,

associate professor of Akademik Bobojon Gafurov

Khojand State University,

Khojand Tajikistan

Key words: history, flour, water mill, Ferghana, Khujand, bazaar, wheat.

Abstract: The article attempts to reveal the history of flour milling in the Ferghana Valley in the late nineteenth and early twentieth centuries. The author examines historical sources and comes to the conclusion that the production of flour by its constituent elements, associated with the satisfaction of the needs of society, lies in the field of food production and is becoming increasingly important.

ВОДЯНЫЕ МУКОЛЬНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ ДОЛИНЫ ФЕРГАНЫ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ

М.С. Джуряев

*Кандидат исторических наук, доцент
Худжандского государственного университета
имени академика Бободжона Гафурова,
г. Ходжент Таджикистан*

Ключевые слова:	Аннотация:
история, мука, водяная мельница, Фергана, Ходжент, базар, пшеница	В статье сделана попытка раскрыть историю мукомольного производства в Ферганской долине в конце XIX – начале XX вв. Автор исследует исторические источники и приходит к выводу, что производство муки составными элементами, связано с удовлетворением потребностей общества, лежат в сфере производства продуктов питания и приобретает всё большее значение.

Социально-экономический и культурный рост общества можно оценить, изучая уровень развития ремесла на разных исторических этапах. Общеизвестно, что питание составляет основу жизни живого организма. По словам историка Адама Меца, в число основных потребностей человеческого тела прежде всего входили пища, одежда и жильё [6, 365].

Человек потребляет пищу для поддержания своей жизнедеятельности. Мука относится к основным компонентам продуктов питания человека. Возникшие ещё в глубокой древности размол зерна в муку остаются важнейшими производствами и в современной пищевой промышленности, что обуславливает необходимость их всестороннего изучения. В ходе длительной истории человечество выработало простую технологию мукомольного производства, способы получения муки из зёрен злаков при помощи водяной мельницы.

В XIX – XX вв. во многих городах и селениях долины Ферганы на крупных оросительных каналах стояли мельницы. А в некоторых даже парные, которые мололи до 1,5 т пшеницы. В отдаленных горных селениях, где совсем не имели понятия о водяной мельнице, ручные мельницы оставались основным средством получения муки до 50-60-х годов XX в.

По словам знатока истории таджиков Б.И. Литвинского, до появления водяных мельниц в быту населения Средней Азии, в том числе таджиков, ручные мельницы и даже зернотерки продолжали употребляется вплоть до XX в [4,37].

Подъем мукомольного производства у иранских народов в раннем средневековье был всеобщим: остатки водяных мельниц были обнаружены в Мервском оазисе, Хорезме, Согде, Уструшане и Фергане. В IX-X вв. наблюдается подъем мукомольного производства в Средней Азии, особенно в городских центрах, о чём свидетельствует количество мельниц, расположенных на арыках.

Согласно рапорту Туркестанского статистического комитета Самаркандской области, присланному начальнику Ходжентского уезда 24.12.1870 года за №120, говорится, что «Туркестанский статистический комитет просит вас сообщить комитету о числе училищ и учащихся, фабрик, мельниц, домов, о численности русского населения и др.». По этому рапорту начальник Ходжентского уезда даёт отчёт, что в городе Ходженте число домов 3680, базаров 2, на них лавок 334, караван - сараев 5, число водяных мельниц 27, медресе 23 – учащихся в них 1113, русских школ 1 – учащихся в них 23, число ремесленников 655 – мальчиков, обучающихся ремеслу, - 403 и др [13].

В 1871 году в селениях Кушкак, Махрам, Каракчикум и в прилежавших к ним кишлаках Канибадама действовала 31 водяная мельница [11, 191-192]. По статистическим данным 1881 года, на всей территории Исфаринского района действовала 31 водяная

мукомольная мельница [11. 201]. Сезонное время включало от 2 до 4 месяцев, и каждая мельница молола муки от 40 до 70 пудов, (т.е. от 640 кг до 1120 кг) в сутки, плата за перемол составляла от 2 до 2-1/2 копейки с пуда [14]. Из сведений аксакала Раззакской части Ходжента, составленных 29 сентября 1881г., следует, что в этой части города работали 14 мукомольных водяных мельниц. В год они работали всего 4 месяца, в основном в зимнее время. Каждая мельница перемалывала всего 2000 батманов (в сезон). Плата за батман составляла от 30 до 40 копеек [13].

Согласно материалам, собранным профессором А.М. Мирбабаевым, «...из пригородных сел Худжанда по числу мельниц на первом месте стояла Унджинская волость. Здесь постоянно работали 32 мельницы, оцененные в 13 810 руб.» [7, 88]. По статистике 70-х годов XIX в., в Худжанде и его пригороде функционировали 52 мельницы, а на всей территории уезда 234 мельницы [8, 473].

Мельницы устраивались в устье арыка или у ближайшего источника с достаточным дебитом воды для вращения жернова, а также строились вдали от населенных пунктов, в зависимости от рельефа местности. Для постройки мельницы рыли арыки с быстрым течением воды, и затем на них строили помещение мельницы. Мельницы, которые устраивались у рек, были очень уязвимы, ибо частые паводки и большая вода могли нанести им большой урон (т.е. сел мерўфт). Это в основном наблюдалось в отделенных горных местностях Северного Таджикистана.

В отдельных селениях вода для вращения лопастей мельниц использовали воду, подававшуюся подземными каризами. Постройка и подача воды для вращения лопастей мельниц требовали больших усилий сельчан. В работе участвовали все жители селения. На местном диалекте это называлось «кўтармабанди», или «кўбардори» (то есть рыть арык и возвышать двух края арыка Дж. М.). Ввиду непосильного для людей труда большинство мельниц строились в устья реки, на высоте 100-150 м от неё («Љойи мувофикро интихоб карда, аз дарозии 100-150 м.љуй кофта меомаданд»).

В Худжанде и в его пригородах как большой знаток мельничного дела славился поэт-демократ Тошходжа Асири. В 1900 году он начертил несколько чертежей водяных мельниц и раздал их мельникам [10, 49].

В Аштском районе славился мастера по обтёсыванию жерновов Норматов Зокир (1950 г.р.) из селения Адрасмон, Усто Юлдошбойхочи из селения Шайдон, Усто Умирзок Эрматов (4.04.1922 г.р.) из кишлака Ошоба, Хакимов Меликузи (1941 г.р.) из селения Пискоккат, Усто Саттор и др.

В Исфаринском районе крупным мастером мельничного дела считался Усто Саидали из селения Найман, Усто Абдукудуз из селения Навгилем, Усто Саркор, Усто Саид Довуд (1934 г.р.) из селения Чорку, Усто Хасанбой из селения Кизилпиллол, Усто Тулкинчон из селения Баланд, Усто Абдухафиз из селения Арабкишлок, и др.¹

По словам мастера по мельничному делу Усто Саида Довуда Ахмедова (1934 г.р.) из селения Чорку, он за постройку одной мельницы в 90-е годы XX в. брал 200 кг зерна. В селении Дарғ Айнинского района, по словам Усто Ёрмахмата Шарипова, в те же в 90-е годы за такую работу брали от 300 до 400 кг пшеницы. Мастер также обязывался отрегулировать работу мельницы, за что получал однодневную выручку мельника.²

В сельской местности мельницы строили всем миром, т.е. методом хашара, причем безвозмездно. Мастер же, стоя, наблюдал и руководил строкой, по завершении постройки помещения мельницы мастер с учетом объема воды готовил механизмы.

Важнейшую роль при сооружении и эксплуатации водяных мельниц в долины Ферганы, а также во всей Средней Азии играли водные источники. По дебиту воды в арыках сооружали мельничную установку, потому что так определяли производительность водяной мукомольной мельницы.

¹ Полевые записи автора. Дневник 2013 г.

² Полевые записи автора. Дневник 2013 г.

Как в прошлом, так и в наше время изготовление мельничных жерновов является очень доходным ремеслом. В наше время жители Адрасмана вместо жерновов изготавливают плоские камни различной формы, которые имеют большой спрос у населения. Ими облицовывают фасады административных зданий, а также жилые дома. Эти плоские камни изготавливают умелые мастера Худжанда, которые продают их по цене 25-30 долларов за 1 кв. метр.³ Они очень красивы и используются для украшения нижней части зданий. До недавнего времени мельничные жернова изготавливались специальной бригадой артели Ленинабадского горпромкомбината в одном из ущелий горы Мевагул [10, 50].

Вырезка и обработка мельничных жерновов является очень трудной работой, требующей от камнереза большого опыта и терпения. Для обработки камней и вырезки жерновов нужны были специальные орудия труда; например «метин» - своего рода кирка, которую называли «зоғнўл», то есть орудие труда, похожее на клюв вороны; один его конец был широким, а другой - острым. Метин имел деревянную ручку длиной 30-40 см. «Чок», «чакуш» - орудие, у которого обе стороны были широкими, имели прямоугольную форму. «Чок» использовался для выравнивания шероховатостей камней; «мисрон» - железный лом длиной 1-1,5 м и диаметром 4-5 см. Деревянный рычаг «фишанг» из дерева твёрдой породы: ивы, яблони, ореха и др. «Путк» - большой молоток для забивания деревянных клиньев – «фона». «Тир» (ось) – жердь длиной 2,5 м, толщиной 10-15 см.

Мельничные жернова в долины Ферганы, исходя из объёма, разделяются на 3 группы: малые, средние и большие.

Жернова с малым диаметром (0,6-1 м) использовались в основном на мельницах, где течение воды было малым. На таких мельницах перемалывали вместо пшеницы сушёный тутовник. Эти тутовые мельницы встречаются в горных сёлах долины Ферганы. Жернова среднего размера имели диаметр 1,2-1,5 м, а диаметр больших жерновов достигал 1,5 - 2,2 м. Нужно отметить, что во время вращения толщина обоих жерновов уменьшается в связи с трением этих камней друг о друга. Жернова средних размеров обычно устанавливались в каждой обычной (типичной) мельнице. Большие жернова ставились на водяных мельницах, где напор и объём воды были сильными и большими. В основном это были водяные мельницы правителей.

Вырезка и обработка мельничных жерновов являлись, очень трудным делом и требовали от мастера - камнереза четкости и ловкости, умения при вырезке жернова. Для вырезки жерновов мастера использовали различные методы с помощью отдельных инструментов. Также доставка жерновов с места вырезки к месту установки имела специфические методы, когда мастера с помощью населения проделывали эту тяжелую работу.

Эволюция вырезки камня из горы близ населённых пунктов способствовала не только постройке домов, но способствовала появлению новых и доходных ремесел людей.

В прошлом традиционные водяные мукомольные мельницы являлись очень важным элементом ремесла по производству муки. Водяные мельницы в основном располагались на главных арьяках (каналах), орошавших города и районы долины Ферганы. О социально-экономическом благополучии городов и районов судили по тому, как в них была налажена работа водяных мельниц.

Согласно рапорту аксакала Калаи Навской части города Худжанда от 11 сентября 1881 г., мельница этой части города в сезонное время молола муку от 40 до 70 пудов в сутки. В Раззакской части города за сезонное время, т.е. 4 месяца, мельницы перемалывали до 2000 батманов муки [13].

³ Полевые записи автора. Дневник 2012 г.

На мельницах горной зоны долины Ферганы мука в таких количествах не производилась. Суточная производительность средней однопоставной мельницы равнинно-горной зоны достигала от 400 кг до 1 тонны.

Мельницы Худжанда и его пригородов, стоявшие на арыках, выведенных из реки Ходжа Бокирган, в зимнее время работали стабильно. Летом же - с перебоями. Летом вода реки Ходжа Бакиргкана забиралась на поливы. Но когда река Ходжа Бокирган покрывалась толстым льдом, население города везло зерно на мельницы селения Дехмой. Вода источников этого села в зимнее время не промерзала, и мельницы Дихмая и в зимнее время работали стабильно.

Во время полевых работы в Аштском, Исфаринском районах мы наблюдали высокую производительность отдельных мельниц. На мельницах равнинной зоны в сутки перемальвали до 400 -800 кг зерна.

В Средней Азии мельники с древнейших времён занимали свою нишу в ремесленной иерархии и в обществе в целом. Главным источником дохода мельников были их мельничные заведения, доставшиеся им от своих предков и наследовавшиеся от поколения к поколению. Занятие мельника считалось не только почётным, но и в определённой степени доходным ремеслом. Некоторые мельники занимались также другими ремеслами.

В одном из документальных архивных материалов от 1881 г. сообщается, что владельцы мельниц города Худжанда брали плату за перемол от 2 до 2¹/₂ копеек с пуда. В Раззакской части города Худжанда, по сведениям 1881 г., имелось 14 водяных мукомольных мельниц, их владельцы брали с населения от 30 до 40 копеек за батман обмолоченной пшеницы [14].

Весьма важным моментом в мельничном деле являлось зимнее время. Мельница служила местом стечения народа и обмена текущими новостями. К хорошему мельнику стекалось много народа. Здесь шла бойкая торговля зерном. Люди обменивались информацией о ценах на рынке города. Крупные торговцы скупали зерно оптом, мололи его, а затем их наемные продавцы торговали им в разных точках рынка. В народе их называли аллоф. Информаторы сообщили, что между мельником и аллофом имелася определенная устная договоренность. Твёрдая такса за обмолот муки существовала и в горных районах долины Ферганы.

Крестьяне уделяли особое внимание хранению зерна по той причине, что от его правильного хранения целиком зависел достаток хлеба. Устройство хранилища зависело от свойств почвы, близости подпочвенных вод, а также от климатических условий и др. Например, во всех районах долины Ферганы зерно хранили в особых помещениях, именовавшихся «амбор», «амборхона». Они состояли из отдельных отсеков – «хамба». Дехкане среднего достатка имели до двух хамба. Более состоятельные семьи имели 10 и более хамба. Они обычно были устроены вдоль стен помещения.

В горном Сохе, населенном исключительно таджиками, по информации У. Джахонова, земледельцы селения уже во время уборки зерна отделяли семена для последующего посева - тухми. Для хранения зерна они использовали большие дощатые сундуки вместимостью до 2 т пшеницы. Население Соха порою хранило зерно в зерновых ямах. Земледельцы Соха клали в зерно комки красной соли, чеснок и 1-2 насекомых, называвшихся на местной диалекте «кия» или «митта». После чего яму закрывали толстым слоем соломы, затем засыпали землей, сделав небольшой бугорок и обмазав его глиной с добавлением соломы. Такие ямы назывались «чагора» [9, 133].

В условиях частых феодальных междоусобиц, население для спасения части зерна от грабежа разбойников укрывал его в небольших потайных двухкамерных ямах, выкопанных во дворе и называемых «ўр», или «ўра».

Обрядовая практика - это самобытный источник для изучения общей системы народного мировоззрения. Каждое занятие людей, в том числе и мукомольное,

сопровождалось своей обрядовой системой, сложившейся в течение длительного периода времени и отражающей быт и характер населения отдельно взятого населённого пункта.

Изучение отдельных аспектов обрядовой системы, в частности некоторых поверий и обрядов, касающихся постройки мельницы и её функциональности, представляет несомненный интерес, так как даёт возможность осветить одну из сторон быта определённой группы ремесленников – мельников, сохранивших исторически сложившиеся духовные представления, обычаи и верования, включающие, наряду с позднейшими наслоениями, элементы древних ритуалов, восходящих к доисламской эпохе.

При сборе материалов по истории мукомольного производства нами были записаны обряды и ритуалы, связанные с этой деятельностью. Главным источником сведений по данному вопросу послужили для нас беседы с информаторами – мельниками. Этому вопросу уделяли внимание и специалисты – историки и культурологи, изучавшие духовную культуру. Однако их внимание концентрировалась, в частности, на культе воды, [3, 231] являющейся движущей силой мельниц, и т.п. Однако у земледельцев долины Ферганы, как и у жителей других оазисов Таджикистана, сложилась развитая система обрядов и ритуалов, связанных с производящим хозяйством.

После выбора места для постройки мельницы и пуска её в производство владелец мельницы с благословения старейшин совершал обряд жертвоприношения (*хун кардан ё хун баровардан*). Если мельница считалась общей, то есть народной или вакуфной собственностью, жертвенное животное (чаще всего барана) приобретали вскладчину на деньги народа, или его мог пожертвовать во имя благого дела кто-то из состоятельных членов общины. Мулла читал суру из Корана. Из мяса жертвенного животного варили суп. После завершения обряда жертвоприношения вновь читали суру из Корана.

В районах долины Ферганы общественные мельницы строили всем миром (*хашар*), безвозмездно. А для строительства частных мельниц её владелец нанимал рабочих – поденщиков либо возведением мельницы руководили мастера мельничного дела. Мастер мельничного дела обычно устанавливал многочисленные детали мельницы, в том числе лопасть мельницы, водовод – таноб и др., в ряде случаев каменотес – сангбур и плотник работали рука об руку.

Патроном мастеров мельничного дела, а также каменотёсов считался Хазрати Джабраил (архангел Гавриил). М.С. Андреев отмечает, что «нетрудно догадаться, как подобные древние языческие представления или верования о происхождении различных ремёсел были исламизированы и затем прикреплены вместо древних дивов и других их основателей именами уже мусульманских святых, очень отдалённых по времени, вроде пророка Дауда (Давида) – патрона кузнецов, Авраама – первого земледельца, и прочих» [1, 94-96].

Перед тем как пустить воду к мельнице, в устье желоба, а также рядом с колесами и жерновом и по углам здания ставили свечи – *«нукча»*. Затем, после исполнения всех этих обрядов и молитв, пускали воду в желоб.

По информации старожиллов – мельников, у каждой мельницы имеется «див», «джин», т.е. демон – покровитель, который способствует нормальной работе мельницы. Он добр к людям и не причиняет им зла. Но если по какой-нибудь причине дух разгневется, то произойдёт сбой в работе мельницы. Это приписывается святому духу мельницы – «пири осие». У. Эшонкулов полагает, что термины «дев» или «див» пришли к нам из дозораострийской религии арийцев, а таджикский термин «пири осие» является отголоском названия древнего доисламского божества зерна, которое являлось покровителем мукомольного промысла [12, 677].

У таджиков селения Пунук Аштского района до недавнего времени бытовал обряд – праздник «осиётӯи». По информации местного жителя Алихона Махсумова, сельчане узнавали у мельника о его свободном от работы дне на мельнице и приносили туда мешки

с зерном. Члены семьи и родственники поочерёдно помогали мельнику в работе. На второй день в доме хозяина устраивалось угощение. Часть муки уносили домой девушки на выданье и просеивали через сито, именуемое «осиётӯи» [5, 131].

Мельник Абдували Уралов (1947 г.р.), уроженец селения Кармазар Аштского района, сообщил, что жители их селения использовали воду из – под колеса мельницы также для лечения кожных заболеваний. Женщины селения Камишгургон того же района еженедельно в среду (чоршанбе) бросали использованную во время обряда вату под желоб мельницы с надеждой на скорое выздоровление больного. Нам с трудом, но все же удалось получить полную информацию о целях такого ритуала, связанного с водой из – под желоба мельницы. Ритуал проводили в основном женщины – ворожей. Обряд «мушкилкушо» проводили по средам в семьях, где имелась девушка на выданье. Данный обряд можно истолковать как созыв сватов.

По информации уроженки селения Пискокот Аштского района Шарофат Юлдошевой (1938 г.р.), для совершения упомянутого обряда «мушкилкушо» приглашались только женщины, которые держали на ладони правой руки вату и горстку изюма и пели стишок:

«Бар сари ҳар ангур бикшояд, ба ҳар чое,
Кулфи дилҳоро кушояд ба ҳар чое.»,
т.е. «Каждая винограда должна быть плодородной,
каждое сердце должно быть открытым» [2, 31].

Таким образом, изучение истории производства муки составными элементами, которого являются исторические производственные орудия труда, включённые в систему определённых (производственных) отношений с другими индивидуумами, связано с удовлетворением потребностей общества, лежат в сфере производства продуктов питания и приобретает всё большее значение в исторической жизни человечества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи). Вып. II. Подготовила к печати А.К. Писарчик. Сталинабад:Изд-во. АН Тадж. ССР, 1958.
2. Джураев М.С. Обычаи и обряды мельников мельничного дела Северного Таджикистана // Вестник ТГУПБП. – 2015.- №1(44) .
3. Кармышева Б.Х. К вопросу о культовом значении конных игр в Средней Азии // Прошлое Средней Азии (археология, нумизматика, и эпиграфика, этнография). Душанбе: Дониш, 1987.
4. Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников западной Ферганы (Археологические и этнографические материалы по истории культуры и религии Средней Азии). М.: Наука, 1978.
5. Махсумов А. Пунук: аз замонҳои қадим то рӯзҳои мо. (Аз таърихи як деҳаи ноҳияи Ашт). Хучанд: Меъроҷ, 2012.
6. Мец А. Мусульманский ренессанс. Издание 2-е. М.: Наука, 1973.
7. Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. Душанбе: Ирфон, 1995.
8. Мирбабаев А.К. Мельница //Худжанд. Энциклопедия. Душанбе, 1999.
9. Муродов Отамурод. Традиционные сельскохозяйственные занятия таджиков конца XIX-начала XX веков. (объяснительная записка к картам). Выполнены в Душанбе: 1971-1975 гг. Папка №67.
10. Назаров К.К. Зерно и его переработка в народной технике Северного Таджикистана //Уч. записки ЛГПИ. – Вып. IV. Ленинабад, 1958.
11. Турсунов Н.О. Сложение и пути развития городского и сельского населения Северного Таджикистана в XIX-начале XX вв. Душанбе: Ирфон, 1976.
12. Эшонкулов У. История земледельческой культуры горного Согда (с древнейших времен до начала XX в.). Душанбе: Деваштич, 2007.

- 13.** Центральный Государственный архив Республики Таджикистан (ЦГА РТ). Ф. №1-и, оп. №1, Ед. хр. №2275.
- 14.** ЦГА РТ. Статистическая сведения о фабриках и заводах, 1881 года, на 39 л. Ф. №1-и, оп. №1, Ед. хр. №1122.